

Protocolo Tamaños Mínimos de Recolección de las Setas Silvestres en Aragón

El Anexo 1 del DECRETO 179/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales establece el listado de 50 especies de setas recolectables con fines comerciales, pero no establece tamaños mínimos de recolección, por lo que a continuación para asegurar una recolección sostenible y respetuosa con los ciclos biológicos de la naturaleza, las setas silvestres deberán ser recolectados bajo unos parámetros mínimos que garantice la sostenibilidad e impida la esquilmación. Por ello se establecen los tamaños mínimos:

Nombre científico en el decreto	Nombre científico actual	Nombre vernáculo	Tamaño mínimo (cm)
<i>Agaricus campestris</i>	<i>Agaricus campestris</i>	Champiñón Silvestre, solobre	2 cm de diámetro
<i>Agaricus sylvaticus</i>	<i>Agaricus sylvaticus</i>	Champiñón de bosque	2 cm de diámetro
<i>Agrocybe aegerita (cylindracea).</i>	<i>Cyclocybe aegerita (= Cyclocybe cylindracea)</i>	Seta de chopo	2 cm de diámetro
<i>Amanita caesarea</i>	<i>Amanita caesarea</i>	Oronja.	3 cm (Con la volva abierta)
<i>Amanita ponderosa</i>	<i>Amanita ponderosa</i>	Gurumelo	3 cm (Con la volva abierta)
<i>Boletus aereus</i>	<i>Boletus aereus</i>	Boleto negro	4 cm de diámetro
<i>Boletus edulis</i>	<i>Boletus edulis</i>	Porro, calabaza, boleto	4 cm de diámetro
<i>Boletus pinophilus (pinicola)</i>	<i>Boletus pinophilus</i>	Boleto de pino, porro.	4 cm de diámetro
<i>Boletus reticulatus (aestivalis).</i>	<i>Boletus reticulatus</i>	Boleto reticulado	4 cm de diámetro
<i>Calocybe gambosa</i>	<i>Calocybe gambosa</i>	Usón, isón, mucherón, seta de San Jorge, perrechico	3 cm de diámetro
<i>Cantharellus cibarius</i>	<i>Cantharellus cibarius</i>	Rebozuelo	2 cm de diámetro
<i>Cantharellus cinereus</i>	<i>Craterellus cinereus</i>	Trompeta negra	2 cm de diámetro
<i>Cantharellus lutescens</i>	<i>Craterellus lutescens</i>	Trompeta amarilla	2 cm de diámetro
<i>Cantharellus tubaeformis</i>	<i>Craterellus tubaeformis</i>	Rebozuelo atrompetado	2 cm de diámetro
<i>Cantharellus subpruinosis</i>	<i>Cantharellus pallens</i>	Rebozuelo	2 cm de diámetro
<i>Clitocybe geotropa</i>	<i>Infundibulicybe geotropa</i>	Platera, caperán, chaparrera.	3 cm de diámetro

<i>Craterellus cornucopioides</i>	<i>Craterellus cornucopioides</i>	Trompetilla de los muertos	2 cm de diámetro
<i>Fistulina hepatica</i>	<i>Fistulina hepatica</i>	Lengua de vaca, hígado de vaca	2 cm de diámetro
<i>Helvella sp.</i>	<i>Helvella sp</i>	Orejetas	2 cm de longitud*
<i>Higrocybe pratensis</i>	<i>Cuphophyllus pratensis</i>		2 cm de diámetro
<i>Hydnum albidum</i>	<i>Hydnum pallidum</i>	Lengua de vaca blanca	3 cm de diámetro
<i>Hydnum repandum</i>	<i>Hydnum repandum</i>	Lengua de vaca	3 cm de diámetro
<i>Hydnum rufescens</i>	<i>Hydnum rufescens</i> s.l. **	Lengua de gato	2 cm de diámetro
<i>Hygrophorus agathosmus</i>	<i>Hygrophorus pinophilus</i>	Llanega gris	2 cm de diámetro
<i>Hygrophorus gliocyclus</i>	<i>Hygrophorus gliocyclus</i>	Llanega blanca, baboso blanco	2 cm de diámetro
<i>Hygrophorus latitabundus (limacinus)</i>	<i>Hygrophorus limacinus</i>	Llanega negra, baboso negro	2 cm de diámetro
<i>Hygrophorus marzuolus</i>	<i>Hygrophorus marzuolus</i>	Marzuelo, seta de marzo	3 cm de diámetro
<i>Hygrophorus penarius</i>	<i>Hygrophorus penarius</i>		2 cm de diámetro
<i>Hygrophorus russula</i>	<i>Hygrophorus russula</i>		2 cm de diámetro
<i>Lactarius deliciosus</i>	<i>Lactarius deliciosus</i>	Rebollón, rovellón	3 cm de diámetro
<i>Lactarius quieticolor</i>	<i>Lactarius quieticolor</i>	Rebollón, rovellón	3 cm de diámetro
<i>Lactarius salmonicolor</i>	<i>Lactarius salmonicolor</i>	Rebollón de abeto	3 cm de diámetro
<i>Lactarius sanguifluus</i>	<i>Lactarius sanguifluus</i>	Rebollón, rovellón	3 cm de diámetro
<i>Lactarius semisanguifluus</i>	<i>Lactarius semisanguifluus</i>	Rebollón, rovellón	3 cm de diámetro
<i>Lepista nuda</i>	<i>Lepista nuda</i>	Pie azul	2 cm de diámetro
<i>Lepista panaeolus (luscina).</i>	<i>Lepista panaeolus</i>	Seta de brezo	2 cm de diámetro
<i>Lepista personata</i>	<i>Lepista personata</i>	Pie violeta	2 cm de diámetro
<i>Macrolepiota procera</i>	<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, forqueta	3 cm de diámetro (con el sombrero extendido)

<i>Marasmius oreades</i>	<i>Marasmius oreades</i>	Senderuela, muxardón	2 cm de diámetro
<i>Morchella sp.</i>	<i>Morchella sp.</i>	Colmenilla, cagarria, piñuela	5 cm de longitud *
<i>Pleurotus eryngii.</i>	<i>Pleurotus eryngii.</i>	Seta de cardo	3 cm de diámetro
<i>Pleurotus ostreatus</i>	<i>Pleurotus ostreatus</i>	Seta de olmo, seta de noguera	3 cm de diámetro
<i>Rhizopogon luteolus (obtextus).</i>	<i>Rhizopogon luteolus</i>	Patata de bosque, patatilla amarilla.	2 cm de diámetro
<i>Rhizopogon roseolus</i>	<i>Rhizopogon roseolus</i>	Criadilla rosada	2 cm de diámetro
<i>Russula cyanoxantha</i>	<i>Russula cyanoxantha</i>	Carbonera.	2 cm de diámetro
<i>Russula virescens</i>	<i>Russula virescens</i>		2 cm de diámetro
<i>Suillus luteus</i>	<i>Suillus luteus</i>	Babosa, boleto anillado	3 cm de diámetro
<i>Tricholoma portentosum</i>	<i>Tricholoma portentosum</i>	Capuchina	3 cm de diámetro
<i>Tricholoma terreum</i>	<i>Tricholoma terreum</i> s.l. **	Negrilla, negreta, cola de ratón, morrico de corzo	2 cm de diámetro
<i>Xerocomus badius (Boletus badius)</i>	<i>Imleria badia</i>	Boleto bayo	3 cm de diámetro

*Las especies de los géneros *Helvella* y *Morchella* son especies comercializables al consumidor final tras un tratamiento, como expone la parte C del Anexo del Real Decreto 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la comercialización de setas para uso alimentario, que indica que son “especies que solo pueden ser comercializadas con un tratamiento”. A pesar de que el real decreto no establezca el tratamiento, por razones de toxicidad de estos géneros se recomienda que ese tratamiento sea siempre la deshidratación.

** En el año 2014 que se establece el decreto 179/2014, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la recolección y el aprovechamiento de setas silvestres en terrenos forestales hay algunas especies que aparecen determinadas dentro de un complejo de especies prácticamente imposible de determinar de visu para la mayoría de recolectores por lo que es mejor denominar su sombrero científico seguido de la abreviatura latina sensu lato, que significa “en sentido amplio”. Son los casos de *Tricholoma terreum* s.l., que es un complejo de especies formado por *Tricholoma bonii*, *Tricholoma terreum* y *Tricholoma triste* o el caso de *Hydnum rufescens*, es un complejo de especies constituido por *Hydnum ellipsosporum*, *Hydnum ibericum*, *Hydnum magnorufescens*, *Hydnum multicolor*, *Hydnum ovoideisporum*, *Hydnum rufescens*, *Hydnum slovenicum* e *Hydnum vesterholstii*.

